

Estudiantes de Administración y su percepción sobre la responsabilidad social empresarial

B. Antonio Pacheco^{1*}, M. G. Aguirre Alemán², M. A. Clara Zafra³, Ma. T. de la L. Sainz Barajas⁴,
J.J. Chiñas Valencia⁵

Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Veracruzana, Av. Universidad Km 7.5,
Col. Santa Isabel, C.P. 96538, Coatzacoalcos, Veracruz, México

^{1*}antpacheco@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Se analizó la percepción de los estudiantes de la Licenciatura en Administración de la UV adscritos a la FCA campus Coatzacoalcos sobre la RSE. Se utilizó un instrumento validado por los autores Wendlandt, Álvarez y Valdéz [1] propuesta por Maignan (2001) a partir del modelo de Carroll (1991) que comprende cuatro dimensiones de estudio: económica, ética, legal y filantrópica con 5 opciones de respuesta tipo Likert que van desde totalmente en desacuerdo (1) hasta totalmente de acuerdo (5). La percepción de los sujetos de estudio reflejó como resultados: muy buena, esto se corrobora al obtener una media global de 4.15; sin embargo, la dimensión con la media más alta (4.37), es la que corresponde a la responsabilidad legal y la más baja la filantrópica (3.91), quedando en segundo y tercer lugar la responsabilidad económica (4.35) y ética (3.96) respectivamente.

Palabras clave: RSE, Empresa, Estudiantes.

Abstract

The perception of the UV Administration Bachelor students attached to the FCA campus Coatzacoalcos about CSR was analyzed. An instrument validated by the authors Wendlandt, Álvarez and Valdéz [1] proposed by Maignan (2001) based on the Carroll (1991) model was used, which comprises four study dimensions: economic, ethical, legal and philanthropic with 5 response options Likert type ranging from totally disagree (1) to totally agree (5). The perception of the study subjects reflected as results: very good, this is corroborated by obtaining a global mean of 4.15; However, the dimension with the highest mean (4.37) is the one that corresponds to legal responsibility and the lowest is philanthropic (3.91), with economic responsibility (4.35) and ethics (3.96) being in second and third place respectively.

Key words: CSR, Company, Students.

Introducción

De acuerdo con las cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el Estado de Veracruz registró al cierre de 2018 un total de 301,436 empresas, lo que representa el 5.89% del total de establecimientos a nivel nacional. Si se analiza por unidad económica el “comercio al por menor” representó el 45.14%, el de “Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas”, 14.2%, respecto a “otros servicios (sin considerar actividades gubernamentales)” el 13.96% y las “industrias manufactureras” representaron un 10.3%. Si la unidad económica se analiza por municipio, Coatzacoalcos representó el 6% [2]. Dicho lo anterior, si las organizaciones desean obtener el éxito empresarial no solo basta con producir bienes y servicios para la obtención de grandes utilidades, también es importante que contribuyan al bienestar de sus clientes internos, externos y la sociedad en general. De acuerdo con Daft (2000) citado por Aguilera

y Puerto [3] la responsabilidad social empresarial (RSE) es “la obligación de los ejecutivos de tomar decisiones y emprender medidas que contribuyan al bienestar y a los intereses de la sociedad y de la organización” (p.5); por su parte, Antelo y Robaina (2015) citados por Pérez, Espinoza y Peralta [4] afirman que “es el compromiso continuo de contribuir al desarrollo económico sostenible, mejorando la calidad de vida de los empleados y sus familias, así como la de la comunidad local y de la sociedad en general” (p.171). Desde la perspectiva del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) este concepto se refiere a “cumplir integralmente con la finalidad de la empresa en sus dimensiones económica, social y ambiental en sus contextos interno y externo...” (p.9) [5]. Si se analizan estas tres definiciones, se puede apreciar que mientras un autor lo considera como una “obligación” otros lo visualizan como un “compromiso”, la verdad es que todos coinciden en que la RSE busca no solo el beneficio organizacional, sino también el bienestar de una sociedad en general incluyendo a los clientes internos. Para ello, las organizaciones no deben considerarlo como una necesidad ni tendencia actual, sino acciones que deben implementar en su planeación estratégica, pues no solo les ayudará a obtener una ventaja competitiva, sino un equilibrio social, económico y ambiental.

Mencionado lo anterior, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar la percepción que tienen los estudiantes de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Veracruzana (UV) campus Coatzacoalcos Veracruz, inscritos en el periodo agosto 2019 – enero 2020 respecto a la RSE. El instrumento utilizado parte del modelo propuesto por Carroll (1991), diseñado por Maignan (2001), citados por Wendlandt, Álvarez y Valdéz [1] quienes validaron el instrumento para medir la RSE consideran cuatro dimensiones: económico, legal, ética y filantrópica.

Metodología

El presente estudio corresponde a una investigación con enfoque cuantitativo de alcance descriptivo y de corte transversal compuesto por cuatro fases. La primera consistió en indagar suficiente teoría para identificar y comparar los distintos modelos y sus respectivas dimensiones propuestas por diversos autores. Entre ellos se puede mencionar a Ulla (2003) y Lacruz (2005) citados por Pérez, Espinoza y Peralta [4] quienes plantean la división de las dimensiones en seis grupos: economía interna, economía externa, social interna, sociocultural y política externa, ecológica interna y ecológica externa. Por su parte, Cajinga [5] considera cuatro variables como son: ética y gobernabilidad empresarial, calidad de vida de la empresa, vinculación y compromiso con la comunidad, y preservación y cuidado del medio ambiente. Finalmente, Carroll (1991), citado por Wendlandt, Álvarez & Valdéz [1] discurre que las dimensiones para medir la RSE de los consumidores hacia las organizaciones corresponden a cuatro variables: la responsabilidad económica, legal, ética y discrecional (o filantrópica). La primera hace referencia a que las empresas deben proveer de bienes y servicios a la sociedad y venderlos con un margen de ganancia, la segunda corresponde a obedecer las leyes y regulaciones que impone la sociedad; la tercera enfatiza a las expectativas que la sociedad tiene de las empresas más allá de los requerimientos legales, es decir, reflejar códigos, normas y valores no escritos que implícitamente se derivan de cada sociedad; finalmente, la cuarta dimensión son voluntarias por naturaleza y enfatiza el deseo común de ver que las empresas se involucren activamente en la mejora de la sociedad. En la Figura 1 se aprecia la pirámide de la RSE de Carroll (1991).

Una vez comparadas las propuestas de los distintos autores se optó por utilizar el modelo de la Figura 1 debido a su aproximación al estudio en cuestión, cabe agregar que, a partir de esta propuesta, Maignan (2001), diseñó un cuestionario y a partir de ello, los autores Wendlandt, Álvarez y Valdéz [1] evaluaron la sustentabilidad empírica del instrumento de la RSE. Dicho cuestionario comprende las cuatro dimensiones antes mencionadas con un total de 16 ítems y un nivel de confiabilidad original de 0.804 lo que indica una consistencia interna buena. Para el presente estudio se agregaron datos demográficos (ítems del 1 al 5), y una sección de comentarios y sugerencias (ítem 22) quedando un total de 22 preguntas.

Figura 1. Pirámide de la RSE de Carroll (1991) citado por Wendlandt, Álvarez & Valdéz [1].

La segunda fase de la investigación consistió en la determinación de la muestra de la población de estudio y aplicación del cuestionario. El método de muestreo utilizado fue el probabilístico y para la obtención del número de casos se usó el software Survey IM dando como resultado 194 sujetos con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5% de una población total de 390 estudiantes inscritos en el programa educativo de Administración de la FCA en el periodo agosto 2019 – enero 2020. Cabe agregar que los cuestionarios fueron aplicados de manera aleatoria. La tercera fase consistió en la captura de los resultados en el programa Excel versión 2019, cálculo del alfa de Cronbach, obtención de medias, gráfica de tendencia y correlación de Spearman con el programa SPSS versión 25.0 y, la cuarta fase análisis de resultados.

Resultados y discusión

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la investigación. Los datos demográficos arrojaron que el 67% de los sujetos participantes corresponden al género femenino y el resto masculino, respecto a la edad el 57% son menores o iguales a los 20 años y el 42% oscila entre 21 a 25 años y solo el 1% entre 26 y 30. Se debe mencionar además que el 31% de los estudiantes cursaban el quinto semestre de su carrera, seguido del 24% en séptimo semestre, el 22% el primer semestre con una diferencia de 2% al tercero y tan solo el 2% del noveno. También se obtuvo que el 77% de los sujetos se dedican exclusivamente a estudiar, el 14% trabajan para una organización y solo el 8% cuentan con un negocio propio.

Con un alfa de Cronbach de 0.841, la confiabilidad de los resultados es aceptable de acuerdo con las sugerencias de los autores George y Mallery (2003, p. 231) citado por Hernández & Pascual [6] y existe una diferencia de 0.037 a favor entre la consistencia original y esta investigación. En la Tabla 1 se aprecia el número de los ítems y estadístico de fiabilidad por cada dimensión de estudio.

Tabla 1. Dimensiones de estudio y sus respectivos ítems, estadístico de fiabilidad y total de casos. Nota: elaboración propia 2020.

Dimensión RSE	No. de ítems	Estadístico de fiabilidad	Casos
D1. Responsabilidad económica	4	0.575	194
D2. Responsabilidad legal	4	0.659	
D3. Responsabilidad ética	4	0.754	
D4. Responsabilidad filantrópica	4	0.777	
Global	16	0.841	

Por otra parte, para cumplir con el objetivo general del presente trabajo de investigación y determinar la percepción de los estudiantes acerca de la RSE, en la Tabla 2 se aprecia el límite inferior y superior definido.

Tabla 2. Niveles de percepción de la Responsabilidad Social Empresarial por categoría. Nota: elaboración propia 2020.

Nivel	Límite inferior	Límite superior
Excelente	4.24	5.00
Muy buena	3.43	4.23
Buena	2.62	3.42
Regular	1.81	2.61
Mala	1.00	1.80

En la Tabla 3 se aprecia la media de cada ítem de estudio, por dimensión y global de la RSE. Si se analiza la media general, los sujetos estudiados tienen una muy buena percepción acerca de la RSE es decir, consideran que toda empresa debe laborar en un marco legal (4.38), buscando el beneficio económico (4.35), siendo éticos (3.96) y contribuyendo a las actividades filantrópicas (3.91) respectivamente en ese orden.

Tabla 3. Media por ítems, dimensión y global de la Responsabilidad Social Empresarial. Nota: elaboración propia 2020.

Indicadores	Media
D1. Responsabilidad económica	4.35*
6. Maximizar las ganancias	4.19
7. Costos de producción	4.29
8. Planear el éxito a largo plazo	4.44
9. Resultados económicos	4.47
D2. Legal	4.38*
10. Trabajos regulados por la ley	4.45
11. Obligaciones contractuales	4.44
12. Evita infringir la ley	4.26
13. Principios definidos por sistema regulatorio	4.35
D3. Responsabilidad ética	3.96*
14. Cumplir con los aspectos éticos	3.75
15. Principios éticos sobre desempeño económico	3.94
16. Principios éticos bien definidos	4.29
17. Objetivos corporativos	3.87
D4. Responsabilidad filantrópica	3.91*
18. Problemas sociales	4.18
19. Gestión de los asuntos públicos	3.68
20. Recursos a actividades filantrópicas	3.60
21. Papel importante en la sociedad	4.20
General	4.15**

*Corresponde a la media de cada dimensión de estudio.

**Corresponde a la media general de los indicadores sobre la percepción de RSE.

Se estudió la tendencia de cada dimensión, de un valor real de 3,880 puntos esperados se puede corroborar lo mencionado en la Tabla 3 de medias, la dimensión legal es la más alta que posee 3,394 puntos con una diferencia de 20 respecto a la económica y esta última de 300 respecto a la ética y de 38 puntos a la filantrópica respectivamente. Por su parte, si se contrasta la dimensión con el puntaje más alto (legal), con el más bajo (filantrópica), existe una diferencia de 358 puntos, lo mencionado se aprecia en la Figura 2.

Figura 2. Tendencia por puntos en cada dimensión de estudio. Nota: elaboración propia, 2020.

También se analizó la percepción por medias de los sujetos estudiados por semestre, se detectó que los estudiantes de tercer semestre cuentan con la percepción más alta respecto a la RSE y distinguen que toda empresa en primera instancia, deben darle prioridad a la responsabilidad económica (4.51), seguido de la legal (4.39), ética (4.37) y filantrópica (4.25) respectivamente, mientras que los estudiantes de primer semestre consideran como prioridad a la responsabilidad económica (4.45), seguido de la filantrópica (4.38), ética (4.33) y finalmente la legal (4.26). Con los alumnos de quinto semestre, se obtuvieron los siguientes resultados: económica (4.23), ética (3.90), legal (3.87) y filantrópica (3.56); respecto a los sujetos de séptimo semestre, arrojó a la responsabilidad económica con una media de 4.11, seguido de la legal (3.94), filantrópica (3.83) y ética (3.81).

Figura 3. Media de la percepción de la RSE por semestre. Nota: elaboración propia, 2020.

Con lo observado en la figura anterior, todos los estudiantes consideran estar de acuerdo con que las organizaciones tienen como propósito fundamental ser lucrativas. Es interesante analizar cómo los de primer semestre consideran a la filantropía como un factor importante que las organizaciones deben llevar a la práctica.

Así también se puede observar en la Figura 4, la percepción de los sujetos estudiados por estatus laboral y se detectó que los estudiantes que estudian y trabajan en un negocio propio, tienen una mejor percepción de la RSE respecto a los que solo se dedican al estudio, incluso los que trabajan para una organización. Con base a lo anterior, se infiere que los estudiantes emprendedores están conscientes de que su negocio debe buscar un beneficio económico, cumplir con las estipulaciones legales, trabajar con ética y finalmente aplicar la filantropía.

Figura 4. Percepción de la RSE por estatus laboral. Nota: elaboración propia, 2020.

De igual manera se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para detectar la asociación entre cada una de las variables de estudio que se relacionan a la variable independiente que corresponde a la percepción de la RSE. Para interpretar la Tabla 4 se utiliza la propuesta de los autores Anderson, Sweeney y Williams [7] quienes afirman que el coeficiente de correlación de Spearman varía desde -1.0 a +1.0 y un valor positivo cercano a 1.0 indica una fuerte relación y un rango cercano a -1.0 indica una fuerte relación pero negativa entre los rangos. Dicho lo anterior, se aprecia claramente que la responsabilidad ética tiene un coeficiente de 0.785 y es la más cercana al rango 1.0 seguido de la legal con una diferencia de 0.011, quedando en tercer lugar la filantrópica y finalmente la económica. Es interesante observar que, entre las dimensiones legal, ética y filantrópica no oscilan mucha diferencia como pasa con la económica, con esto se puede inferir que la formación de los estudiantes de Administración de la FCA está enfocado a una visión más ética que económica; lo cual resulta interesante.

Tabla 4. Coeficiente de correlación de Spearman. Nota: elaboración propia 2020.

Coeficiente	Económica	Legal	Ética	Filantrópica
Rho Spearman	.580**	.774**	.785**	.740**
Sig. Bilateral	.000	.000	.000	.000

**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Finalmente, respecto a los resultados obtenidos en las medias, se puede observar que la responsabilidad legal que obtuvo la media más elevada solo se diferencia en dos centésimas de la responsabilidad económica, se identifica que la responsabilidad filantrópica es la que tiene una media más baja que dista de 0.46 de la media más alta. Respecto a la dimensión responsabilidad

económica se puede observar una media bastante aceptable de toda la dimensión con 4.35; sin embargo, hay una variación de 0.28 de la media más baja que responde la interrogante de maximizar las ganancias con respecto a la media más alta que es la de mejorar siempre los resultados económicos. Sobre la responsabilidad legal su media global es de 4.37 y se puede afirmar que es la interrogante inferida que las empresas tienen que evitar infringir la ley e incluso si ayudara a mejorar el rendimiento fue el ítem con la media más baja con un valor de 4.26 que dista de 0.19 puntos de la media más alta que fue de 4.45 en el que se asegura de que los empleados actúen dentro de los estándares definidos por ley. Respecto a la tercera dimensión que es la relacionada con la responsabilidad ética, es importante resaltar que tiene una diferenciación entre la media de la interrogante más baja y entre la más alta de 0.54, la interrogante más baja refiere cumplir con los aspectos éticos aunque afecten negativamente el desempeño económico y la más alta es el ítem 16 que describe estar comprometidos con principios éticos bien definidos, lo cual asevera en este caso al cruzar las respuestas que definitivamente hay una coherencia entre las mismas. Finalmente, la dimensión de responsabilidad filantrópica se puede observar una diferencia de 0.60 y están relacionados con los ítems 20 y 21 respectivamente, esto da como resultados al analizar las derivaciones globales, una diferencia de 0.46 entre la dimensión más baja que fue la responsabilidad filantrópica y la más alta que fue la dimensión relacionada con la responsabilidad legal. Cumpliendo con el objetivo general definido, se puede determinar que los sujetos estudiados tienen una muy buena percepción acerca de la RSE, misma que se prueba al obtener una media global de 4.15.

Los resultados obtenidos tienen similitud a los encontrados por Wendlandt, Álvarez & Valdéz [1] al determinar la RSE en los estudiantes de una universidad pública de un estado del noroeste de México con una muestra de 436 sujetos, pues en éste se distinguió el siguiente orden de importancia de la RSE: legal, filantrópico y económico en el mismo nivel y, por último, la dimensión ética. Respecto a los hallazgos de esta investigación, destacan en primer lugar la responsabilidad legal, seguido de la económica, ética y finalmente la filantrópica.

Trabajo a futuro

Como trabajo a futuro es importante analizar a otros grupos de interés (Stakeholders) y conocer su percepción acerca de la práctica de las organizaciones sobre la RSE seleccionando una muestra de empresas de una determinada región o área geográfica, debido a que el presente estudio solo se enfocó en conocer la percepción de los estudiantes de Administración. Así mismo, se necesita determinar la orientación y percepción de los consumidores por estilos de vida, realizar un comparativo de percepciones por sectores económicos: comerciales, industriales y servicios. Como fenómeno vigente se deben construir nuevos modelos de RSE con otras variables para enriquecer las dimensiones de estudio a partir de diversas aportaciones de los autores y seguir fomentando esta temática. Todas las organizaciones deben ser socialmente responsables y no solo tener el reconocimiento como distintivo.

Conclusiones

Con el presente estudio, se deduce que los estudiantes de la Licenciatura en Administración cuentan con una muy buena percepción acerca de la RSE y que las empresas deben ponerlas en práctica, misma que se prueba al obtener una media global de 4.15. De esta forma, la dimensión con la media más alta corresponde a la legal (4.37), seguido de la económica (4.35), la ética (3.96) y finalmente la filantrópica (3.91), aunado a ello todos se encuentran en la categoría de muy bueno. Con lo anterior, se deduce que los sujetos consideran que las empresas deben operar en un entorno donde se respeten las legislaciones vigentes, sin afectar sus intereses económicos, pero también es muy importante que sus actividades se desarrollen con los valores definidos por la misma sociedad y no solo buscar el beneficio mismo, sino también de los clientes internos y externos para la construcción de una mejor sociedad, se necesita que las empresas se involucren en las actividades sociales. También se obtuvo que los sujetos que estudian y trabajan en un negocio propio poseen una mejor percepción acerca de la RSE, esto con respecto a los que solo están enfocados al estudio. Así

mismo, los resultados denotan que la Facultad está formando profesionistas comprometidos con acciones de bienestar común y social, que si bien lo económico es importante, también lo es actuar en un marco legal y ético que impacte favorablemente en su actuar con los propios y con la sociedad. Finalmente, se pudo identificar que la responsabilidad ética tiene un coeficiente de Spearman 0.785 y es la más cercana al rango 1.0 seguido de la legal con una diferencia de 0.011, quedando en tercer lugar la filantrópica y finalmente la económica.

Referencias

- [1] A. T. R. Wendlandt, M. M. A. Álvarez y P. D. I. Valdéz, «Validación de un instrumento para medir la Responsabilidad Social Empresarial en consumidores de México,» *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, p. 83, 2016.
- [2] Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario [SEDECOP], «veracruz.gob.mx,» 05 septiembre 2019. [En línea]. Available: <http://www.veracruz.gob.mx/desarrolloeconomico/wp-content/uploads/sites/3/2019/09/Gac2019-356-Jueves-05-TOMO-XI-Ext-Sectorial-19-24.pdf>.
- [3] C. A. Aguilera y B. D. P. Puerto, «Crecimiento empresarial basado en la Responsabilidad Social,» *Pensamiento y gestión*, N° 32, p. 5, 2012.
- [4] E. J. Pérez, C. C. Espinoza y M. B. Peralta, «La responsabilidad social empresarial y su enfoque ambiental: una visión sostenible a futuro,» *Universidad y Sociedad*, p. 171, 2016.
- [5] C. J. F. Cajiga, «SEMEFI,» S.f.. [En línea]. Available: https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf. [Último acceso: 10 Noviembre 2019].
- [6] H. A. Hernández y B. A. E. Pascual, «Validación de un instrumento de investigación para el diseño de una metodología de autoevaluación del Sistema de Gestión Ambiental,» *Investigación Agraria y Ambiental*, p. 160, 2017.
- [7] D. R. Anderson, D. J. Sweeney y T. A. Williams, *Estadística para administración y economía*, México: Cengage Learning Editores, S.A., 2008.